

आज़ादी के 75 साल

ISSN-2249-9318

Referred Research Journal

संयुक्तांक, जनवरी-दिसम्बर, 2021, वर्ष-17, अंक-17-18

अनुसंधान

अनुसंधान

Referred Research Journal

वर्ष 17, जनवरी-दिसम्बर, 2021

अंक-17-18 (संयुक्तांक)

संस्थापक अध्यक्ष
प्रो. धीरेन्द्र वर्मा

सम्पादन-परामर्श
प्रो. प्रणय कृष्ण

प्रधान-सम्पादक
प्रो. सन्तोष भदौरिया

सम्पादक मंडल
बसन्त कुमार त्रिपाठी
बृजेश कुमार पांडेय
मीना कुमारी
राजू गाजुला
लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
सन्तोष कुमार सिंह

अनुसंधान समिति, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

महक भी कभी मुरझाती है क्या...

राजेन्द्र कुमार से अमृता की बातचीत

अमृता : आदरणीय राजेन्द्र कुमार सर, सबसे पहले तो मेरी ओर से और पूरे हिन्दी विभाग की ओर से आपको 'शारदा सम्मान' प्राप्त होने की बधाई और शुभकामनाएँ। आप इसे स्वीकार करें। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग आज़ादी के 75वें वर्ष पर 'अनुसंधान' पत्रिका का एक विशेषांक ला रहा है। आप इस पत्रिका को इसके पहले अंक से देख रहे हैं। ऐसे में यह हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि इस विशेषांक के अवसर पर हम आपके अनुभवों और विचारों से लाभान्वित हों।

देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। देश की आज़ादी और आपका बचपन, दोनों का संग-साथ है। तो यह चर्चा आपकी उन स्मृतियों के सहारे ही शुरू करना चाहेंगे। आपके बचपन की उन यादों में कौन नेता है, किस नेता से आप तब प्रभावित थे? और वह क्या इसलिए कि तब आपके बुजुर्ग या शिक्षक आपको उनके प्रति सम्मान जताना सिखाते थे, या किसी नेता की कोई खास पहचान, कोई खास बात जिसने आपको आकर्षित किया हो।

राजेन्द्र कुमार : हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार मेरा जन्म-वर्ष 1943 है। इस हिसाब से, ये आज़ादी जो है (जैसी भी है), ये उम्र में मुझसे लगभग चार साल छोटी है। 1947 में लगभग चार बरस का रहा होऊँगा, इसलिए उस वर्ष के आज़ादी के जश्न की मुझे कुछ विशेष बात याद नहीं है। अलबत्ता जब होश सँभाला, अपने बाबा और बाबूजी की जबानी कुछ बातें सुनीं। स्कूल जाने लगा तो हर साल पन्द्रह अगस्त मनाया जाता। उस अवसर पर कुछ जानने को मिलता। बाद में किताबों से भी। मेरा पुश्तैनी घर कानपुर के नया चौक नाम के मोहल्ले में था, जहाँ मेरा जन्म हुआ। उस घर में, जो दुमंजिला था, ऊपर की छत पर सड़क की तरफ, ईट-गारे की एक लम्बी मुंडेर थी। उस पर एक तिरंगी पट्टी खिंची हुई बचपन में बहुत दिनों तक दिखती रही। उस मुंडेर के बीचोबीच एक लोहे की रॉड ऊँची-सी गड़ी थी। मुझे याद है, मैं समझता था कि यह छड़ मकान को बरसात में बादलों से गिरनेवाली बिजली से बचाने के लिए लगाई गई होगी। बाबा ने बताया, यह छड़ 15 अगस्त, 1947 के दिन तिरंगा फहराने के लिए लगाई गई थी। और वो मुंडेर वाली तिरंगी पट्टी भी उसी अवसर की। इस बात से मैं अनुमान लगा सका कि आज़ादी के उस पहले दिन घर-घर में कैसा उत्साह रहा होगा।

25 मार्च, 1931 को गणेश शंकर विद्यार्थी जिस जगह शहीद हुए थे, वह जगह मेरे घर के ठीक पिछवाड़े थी। प्रेमचन्द के मित्र, 'जमाना' के सम्पादक मुंशी दयानरायण निगम का घर भी मेरे ही मोहल्ले में था। कुछ बहुत धुँधली-सी यादें उन दंगों की भी हैं जो आज़ादी के साथ बँटवारे

के दौर में मेरे मोहल्ले के आस-पास हुए होंगे। घर के सब लोग नया चौक छोड़कर कुछ दिनों के लिए नवाबगंज चले गए थे।

आजादी के जश्न और बँटवारे के त्रास का मिला-जुला अनुभव इससे जुदा और क्या रहा होगा। हाँ, मेरे बचपन की यादों के धुँधलके में से एक अनुभव, जो सबसे ज्यादा सजीव होगा उभरता है, वो उस वक्त का है जब गांधी जी का अस्थि-कलश कानपुर लाया गया था। कानपुर की गंगा में उनके फूल सिराये जाने थे। स्टेशन से सरसैया घाट की ओर चलता एक लम्बा जुलावा था। बाबूजी (मेरे पिताजी) मुझे भी अपने साथ ले गए थे। गांधी जी की अस्थियों का कलश जिन खुली, ऊँची ट्रकनुमा गाड़ी पर रखा था, वह गाड़ी फूलों से लदी थी। अस्थि-कलश के इर्द-गिर्द कुछ विशिष्ट जन थे, जिनके चेहरे मुझे मुश्किल से दिखते। शायद नेहरू जी भी रहे होंगे। याद है वह खामोशी, वह शोक और हर तरफ गेंदे के फूल, उनकी पंखुड़ियाँ और उनकी महक... और वह लम्बा रास्ता, जो बाबूजी का हाथ थामे हुए मैंने पहली बार नापा था, अपने पाँच बरस के पैरों से। घर लौटा तो मेरी जेबों में गेंदे के फूल थे, जो उस रास्ते की जमीन से उठा-उठाकर मैंने रख लिये थे। किताबों से तो बाद में जाना गांधी के बारे में, पर गांधी को अपनी अनुभूति में पाने का वह पहला क्षण था। बहुत दिनों तक उन गेंदे के फूलों को सहेजकर रखे रहा। उनकी पंखुड़ियाँ मुरझाकर पता नहीं, कब, कहाँ बिखर गईं! पर महक भी कभी मुरझाती है क्या...

जवाहरलाल नेहरू उन दिनों सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। जब मैं छठी कक्षा में रहा होंगा, तब मैंने पहली बार उनको अपने घर के पास वाले परेड ग्राउंड की एक विशाल सभा में बोलते हुए सुना था। उसमें उनके साथ आचार्य कृपलानी भी थे। उस सभा की एक रोचक बात बताता हूँ। कृपलानी जी ने हिन्दी में अटक-अटककर बोलना शुरू किया तो यह सोच कर कि शायद उन्हें अंग्रेज़ी में बोलने में सुविधा हो, मंच से ही किसी ने कहा, "आप अंग्रेज़ी में ही बोलिये!" कृपलानी जी ने फौरन कहा, "नहीं, हिन्दी में ही बोलूँगा। अंग्रेज़ी में हिन्दुस्तानी आदमी तब बोलता है जब वो गुस्से में होता है!"

कानपुर के मेस्टन रोड वाले इलाके में आर्यसमाज मन्दिर, गयाप्रसाद लाइब्रेरी और तिलक हॉल—तीनों की बिल्डिंगें एकदम पास-पास थीं। तीनों में मेरी नियमित आवाजाही थी। तिलक हॉल में उस दौर के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की बैठकें प्रायः होती रहती थीं। एक नेता थे, जो स्थायी तौर पर वहाँ रहते थे। नाम था—हमीद खाँ। कांग्रेस पार्टी से एम.एल.ए. हुआ करते थे। छोटा कद। इकहरा बदन। खद्दर पहनते थे—कुर्ता, पाजामा और टोपी। उनका सादा व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता था। तिलक हॉल के, सड़क की तरफ वाले बरामदे में एक तखत पड़ा रहता, उसी पर एक खादी की चादर और एक तकिया। हमीद खाँ का बस यही ठिकाना था। कुर्ता-पाजामा भी बस दो जोड़ी। एक जोड़ी पहने होते तो दूसरी तहाकर तकिया के नीचे रखे रहते। बदलने के लिए। प्रेस-वेस का भी झंझट नहीं। घर-वर भी शायद था नहीं। उठना-बैठना, सोना-जागना सब उसी तखत पर। कोई-न-कोई उन्हें घेरे रहता। हर एक की मदद के लिए तत्पर। झट उठ कर साथ चल देते। कानपुर में उनकी छवि इस दृष्टि से वैसी ही थी, जैसी इलाहाबाद आने पर छुन्नन गुरु की मैंने देखी। हमीद खाँ जैसी सादगी किसी अन्य नेता में मैंने कभी नहीं देखी। उनकी सादादिली उनके व्यक्तित्व को आत्मीय बनाती। मुझे उनका स्नेह मिला। मैंने एक बार उनसे पूछ लिया—आप कभी घर नहीं जाते? हँसती आवाज में उनके मुख से जवाब में जो पंक्तियाँ सुनने को मिलीं, वो ये थीं (बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की एक कविता की)—'हम अनिकेतन, हम अनिकेतन!' ऐसी ही कुछ यादें हैं, लड़कपन तक की।

अमृता : आप कानपुर से हैं, कानपुर स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान सबसे सक्रिय शहरों में था। वह गणेश शंकर विद्यार्थी का शहर है। यशपाल और अनगिनत क्रान्तिकारियों का वहाँ से सम्बन्ध रहा है। आपकी स्मृतियों में कितना कुछ है, वह सब, उनकी कहानियाँ...

राजेन्द्र कुमार : कानपुर तो सन् 1857 से ही, जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का पहला बिगुल बजा था, तभी से बिठूर के नानाराव पेशवा की अगुआई में मोर्चे का केन्द्र बन गया था। बहुत सी कहानियाँ अपने बाबा के मुँह से मैंने सुनी थीं। अमृतलाल नागर की एक किताब 'गदर के फूल' मुझे 1957 में, जब मैं हाई स्कूल में था, प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम के शताब्दी वर्ष पर आयोजित एक प्रतियोगिता में पुरस्कार-स्वरूप मिली थी। उसमें भी बहुत सी घटनाओं के प्रसंग पढ़ने को मिले थे। बाबा से अपने पुरखों के बारे में सुना एक रोचक वाक्या अभी भी याद है। 1857 के जमाने में हमारे परबाबा लाला दरगाही लाल, जिन्हें सब 'बड़े लाला' कहकर पुकारते थे, को अंग्रेजों ने राय बहादुर का खिताब बखशा था। जाहिर है, उनके रसूख अंग्रेजों के साथ अच्छे रहे होंगे। बड़े लाला ने अपने छोटे भाई लाला हरप्रसाद को कचहरी में हेड कैशियर नियुक्त करवा दिया था। जब सत्तावन का विद्रोह हुआ तो बिठूर से पेशवाओं के सिपाही आगे बढ़ते हुए कानपुर पहुँचे और लाला हरप्रसाद के मकान को घुड़सवार सैनिकों ने चारों ओर से घेरकर उनसे सरकारी खजाने की चाभी छीन ली। सारा खजाना लुट गया। लेकिन जब अंग्रेज फिर कानपुर पर काबिज हो गए तो लाला हरप्रसाद पर आरोप लगा कि वह भी सरकारी खजाना लूटनेवालों में शामिल थे। उनके लिए फाँसी की सजा तजबीज हुई। कानपुर के कम्पनी बाग में जिस दिन पेड़ से लटकाकर उन्हें फाँसी दी जानी थी, उस दिन बड़े लाला भी वहाँ मौजूद थे। ऐन वक्त पर करिश्मा यह हुआ कि लाला हरप्रसाद को मैजिस्ट्रेट ने बरी घोषित कर दिया। क्यास लगाया जाता है कि बड़े लाला की 'राय बहादुरी' का प्रताप रहा होगा यह।

गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में भी कुछ बातें मुझे किताबों से मालूम हुईं, कुछ उनके सुपुत्र श्री ओंकार शंकर विद्यार्थी से सुनने को मिलीं। जब मैंने कानपुर में डीएवी में बी. एससी. में दाखिला लिया तो हमारा एक विषय जनरल इंग्लिश भी हुआ करता था, जिसका क्लास ओंकार शंकर जी लेते थे। इस तरह ओंकार शंकर जी के स्नेहपूर्ण सान्निध्य का सुयोग मुझे मिला। यों तो मेरे बाबा ही मुझे बता चुके थे कि सन् 1931 में जिस जगह गणेश शंकर जी शहीद हुए थे, वो उस मोहल्ले में थी जो मेरे नया चौक स्थित घर के एकदम पीछे बसा था। लेकिन अपने घर के इस लोकेशन के बारे में जब मैंने ओंकार शंकर जी को बताया तो एक दिन मुझे बड़ा अचम्भा हुआ एकाएक यह देखकर (और खुशी भी बहुत हुई) कि ओंकार सर मेरे घर आ पहुँचे और बोले, चलो दिखाते हैं तुम्हें जहाँ विद्यार्थी जी शहीद हुए थे। हम चल दिये। नई सड़क होते हुए चैबे गोला की तरफ। एक गली के मुहाने पर ओंकार जी रुके। बोले—यहीं दंगाइयों ने पिताजी को साम्प्रदायिकता की भेंट चढ़ा दिया था।

तीन-चार दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चला। खोजबीन करने पर बाद में एक शव मिला क्षत-विक्षत, जिसकी बाईं कलाई पर गोदना था, जिसे पढ़ा गया—'गजेश'। इसी गोदने से शिनाख्त हुई कि यह गणेश शंकर विद्यार्थी जी का शव है। तब हत्या के पाँच दिन बाद उनका अन्तिम संस्कार किया जा सका।

आज जब फिर तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर 'हिन्दू-मुसलमान' हो रहा है, तो उस दिन ओंकार जी के रूँधे गले से निकलते शब्दों में छिपी टीस एक बेचैन प्रश्न बनकर उभर रही है—विद्यार्थी जी की शहादत क्या यों ही व्यर्थ जाती रहेगी?

उनकी हत्या के बाद उनके शव को पहचानने में पाँच दिन लग गए थे। उनकी शहादत को हम नब्बे साल बाद भी पहचान नहीं पा रहे हैं!

अमृता : और, फिर आप इलाहाबाद आए, इलाहाबाद यानी नेहरू जी का शहर। आपके भीतर इलाहाबाद की छवि, यहाँ के साहित्यकारों के कारण थी या राजनेताओं के कारण या दोनों के कारण?

राजेन्द्र कुमार : इलाहाबाद आने के पीछे कोई विशेष आकर्षण या सोची-समझी योजना हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता। असल में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई थीं कि घर से मेरा मन उचट गया था। कानपुर मुझे छोड़ना था। दो-तीन जगह भटका, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान। पर लौट-लौट आता था। आखिर में तय किया, दिल कड़ा करके कि अबकी जहाँ जाऊँगा, लौटूँगा नहीं। तब इलाहाबाद का रुख किया। इलाहाबाद के सांस्कृतिक परिवेश से मेरी वाकिफियत थी। एक-दो बार पहले भी यहाँ आ चुका था। लेकिन किसी से व्यक्तिगत परिचय नहीं था। अलबत्ता अमृतराय जी से पत्राचार था। उनकी 'नई कहानियाँ' पत्रिका में मेरी कुछ रचनाएँ छपी भी थीं। बस, उनसे इतने से परिचय के बल पर मैंने उन्हें पत्र लिखा कि मैं इलाहाबाद आना चाहता हूँ। उनसे स्वीकृति पाते ही मैंने बस से इलाहाबाद का टिकट कटाया। बस से उतरा, जब मैं मात्र 40 रुपये थे और कन्धे पर एक झोला। सीधे उनके 'धूपछाँह' में शरण ली। अमृत जी के आत्मीयतापूर्ण सान्निध्य में रहते हुए ही एहतेशाम हुसैन साहब से भेंट हुई। एहतेशाम साहब उन दिनों उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे और आर्ट्स फैकल्टी के डीन भी। उन्हें पता चला कि मैं हिन्दी में कुछ कलमघसीटी भी करता हूँ तो बोले, एम.ए. कर लो। उन्हें यह तो बताया नहीं था कि मैं एम.एससी. पहले ही कर चुका हूँ या कानपुर में विज्ञान की अध्यापकी छोड़कर आया हूँ। बहरहाल उन्होंने ऐसा घेरा कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एम.ए. (हिन्दी) में दाखिला ले ही लेना पड़ा। तो यों, अब आगे क्या बताना, बस हो गया इलाहाबाद का।

अफसोस इस बात का रहा कि इलाहाबाद के जिन कवियों-लेखकों को मैंने कानपुर की लाइब्रेरियों में बैठकर कल्पना, धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं में पढ़ा था, उनमें से कई इलाहाबाद से जा चुके थे। जैसे बच्चन, धर्मवीर भारती, शमशेर और नयों में मलयज, ज्ञानरंजन जैसे लेखक भी।

परिमल जैसी संस्था भी बिखर गई थी। कमलेश्वर और दुष्यन्त जैसे लेखक, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिन्दी विभाग से विद्यार्थी के रूप में सम्बद्ध रहे होंगे, अब महज मार्कडेय जी से सुने किस्सों में रह गए। पर अभी भी जो इलाहाबाद में रह गए थे—मार्कडेय, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतराय, अमरकान्त, लक्ष्मीकान्त वर्मा, शेखर जोशी, कालिया दम्पती, दूधनाथ, सतीश जमाली आदि। और पंत, निराला, महादेवी, फिराक तो थे ही। इन सबके बल पर इलाहाबाद अभी भी कह सकता था—“गनीमत है जहाँ में दम हमारा!”

विश्वविद्यालय के बारे में भी कोई यह नहीं कह सकता था कि “वीर विहीन मही मैं जानी!” अनेक अध्यापक थे—डॉ. रघुवंश, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हरदेव बाहरी, विजयदेव नारायण साही, जिनके किए-धरे का बड़ा मान था।

कॉफी हाउस भी अभी गुलजार था। राजनीति और साहित्य-संस्कृति पर गम्भीर और प्रखर चर्चा करने में रुचि लेनेवाले लोग थे। साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, टी. पति, विश्वम्भर मानव। कभी-कभी नरेश मेहता भी।

इलाहाबाद का राजनीतिक तेज अब हालाँकि पहले जैसा नहीं रह गया था लेकिन एकदम

खत्म हो गया हो, ऐसा भी नहीं था। साहित्य में भी थोड़ा ताप अभी बचा था। नेहरू का निधन तो तभी हो गया था जब मैं कानपुर में था। एक तसवीर मुझे बहुत रोमांचित करती थी, प्रगतिशील लेखकों की एक बैठक में प्रेमचन्द बैठे दिखते थे और उनके बगल में जवाहरलाल खड़े। राममनोहर लोहिया का प्रभामंडल 'परिमल' के बीच देखते बनता था। पर अब तो वह भी नहीं रहे थे। वी.डी.एन. साही, रघुवंश जी और लक्ष्मीकान्त जी लोहिया के बहुत निकट थे। आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर में राजनीति ने जो सांस्कृतिक चरित्र अर्जित किया था, उसे इलाहाबाद अभी भी एक हद तक सहेजे था।

जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब इन्दिरा शासन के विरुद्ध आन्दोलन चला, तो आपातकाल लागू होने पर इलाहाबाद के बुद्धिजीवियों और लेखकों ने जोखिम उठाकर उसके समर्थन में अपनी एकजुटता का प्रमाण दिया। रघुवंश जी को मीसा के तहत जेल जाना पड़ा। बाद में उस दौर के अपने अनुभवों और विचारों को रघुवंश जी ने अपनी 'जेल और स्वतंत्रता' नामक किताब में दर्ज किया।

अमृता : इन्दिरा शासन में जब इमरजेंसी लगी, आज़ादी मिले 25 वर्ष से ऊपर हो गए थे। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद पीछे मुड़कर आप देखते हैं, तो कैसा लगता है? आप की खुद की क्या सक्रियताएँ थीं उन दिनों की? रघुवंश जी तो आपके गुरु ही रहे। तो जब वे मीसाबन्दी थे, तो आप उनसे किस तरह मिलते होंगे?

राजेन्द्र कुमार : देखें, आज़ादी की आत्मा का जिसमें हनन होता हो, ऐसी कोई भी स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं हो सकती। चाहे वह घोषित इमरजेंसी की स्थिति हो, चाहे अघोषित इमरजेंसी की हो। चाहे उसे इन्दिरा के दौर में 'अनुशासन पर्व' के नाम से सेलिब्रेट किया गया हो, चाहे आज आज़ादी के 'अमृत पर्व' के नाम से सेलिब्रेट किया जाए।

उन दिनों हम जो कुछ लिखते थे, उसे सेंसर किया जाता था। पत्र-पत्रिकाओं के पन्नों पर जगह-जगह काली स्याही पुती होती थी।

प्रगतिशील लेखक संघ इमरजेंसी के समर्थन की भूमिका में था। हमें यह भूमिका स्वीकार न थी, इसलिए हम उससे बाहर आ गए थे। उन दिनों की लिखी मेरी अनेक कविताएँ मेरे संग्रह 'ऋण गुणा ऋण' में संकलित हैं, जो सन् 1978 में छपा था।

मैं तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सी. एम. पी. डिग्री कॉलेज में हिन्दी का अध्यापक नियुक्त हो चुका था। डॉ. रघुवंश के निर्देशन में शोध कर रहा था और रघुवंश जी नैनी जेल में थे। उनकी पेशी कचहरी में होती, तो वहीं उनसे मिलता। बहुत दहशत के मुश्किल दिन थे वे। 'नकाबपोश' और 'बारिश से पहले का अँधेरा' जैसी कविताओं में वो दहशत भी दर्ज है और उस दहशत में राह बनाती उम्मीदों की कशमकश भी।

अमृता : जो आज़ादी से सपने थे, हमने उनमें से कुछ की प्राप्ति की और कई अभी भी हमसे बहुत दूर हैं। मेरा सवाल उसी सपने से जुड़ा है। आपने अपनी तरुणाई और युवावस्था में 'नेहरू युग' और उसके मूल्यों को देखा है। आप को वे मूल्य कितना पसन्द आते थे, या वे तब पूरी तरह बेमानी लगते थे? और क्या 75 वर्षों की यात्रा के बाद यह लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वे मूल्य ही थे जिसने इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कीं...

राजेन्द्र कुमार : आज़ादी का कोई भी सपना सिर्फ इतना भर नहीं था कि अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मात्र को हम अपने संघर्ष की सफलता मान लें। जिस स्वराज की आकांक्षा से हमारा

राष्ट्रीय आन्दोलन अभिप्रेरित था, अलग-अलग आँखों में उसका स्वरूप एकदम एक-सा नहीं था। इसलिए जो सपना गांधी की आँखों में था, एकदम वही आंबेडकर की आँखों में कैसे हो सकता था? या वैसा ही भगत सिंह की आँखों में क्योंकर होता? जवाहरलाल—भले ही गांधी उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते रहे हों—आँखें तो उनकी भी अपनी थीं। इसलिए उन आँखों से देखे गए सपने की अपनी विशिष्टताएँ थीं।

नेहरू एक ऐसे भारतीय राष्ट्र-राज्य के स्वप्नद्रष्टा थे, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में साकार हो। नेहरू के व्यक्तित्व में जो चीज मुझे सर्वाधिक आकृष्ट करती थी, वह थी—अपनी असहमतियों को पूरे साहस के साथ व्यक्त करने की दृढ़ता। गांधी के प्रिय थे पर कई बातों में गांधी से भी असहमत। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में वक्त पड़ा, तो स्वयं अपने पिता तक से असहमत हुए। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई नेहरू-रिपोर्ट में जब औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग रखी गई तो जवाहरलाल ने उससे असन्तोष व्यक्त करते हुए लाहौर में रावी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प पर बल दिया। हम साम्यवादी विचारधारा वाले युवाओं के बीच नेहरू प्रबल आकर्षण के केन्द्र थे। कुछ तो उन्हें भारत का लेनिन मानते थे। कानपुर के दिनों में एक कवि थे सुदर्शन चक्र। उनके मुँह से आल्हा शैली में लिखी उनकी एक कविता मैंने सुनी थी—*हिन्दी के लेनिन को सुमिरौं/जिनको नाम जवाहरलाल/शोषक वर्ग नाम से काँपें/समझें जिसे आपनो काल।*

लेकिन इस तरह की प्रशस्तियों से मोहभंग होते भी देर नहीं लगी। नेहरू ने जिस औद्योगीकरण को बल दिया, उसके पूँजीवादी स्वरूप की विसंगतियाँ सामने आने लगीं। आर्थिक समता का स्वप्न पूरा न हो सका। लेकिन फिर भी यह मानने में मुझे कोई संकोच नहीं कि दृष्टि की वैज्ञानिकता, साम्प्रदायिकता विरोधी सोच, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध भावना के साथ उन्होंने जो राजनीतिक मूल्य हमें देने चाहे, उनके बिना आजादी के बाद नये भारत के निर्माण और उसके लोकतांत्रिक स्वरूप की कोई कल्पना नहीं की सकती थी।

अमृता : पंडित नेहरू का उल्लेख इसलिए कि उन्होंने अपने समय में खूब आलोचना झेली। वे जिनके रोल मॉडल थे उनकी, समाजवादियों की और फिर आगे चलकर वामपंथ की भी। निराशा के बावजूद उनसे उम्मीदें लगी रहीं। क्या कारण थे इसके? यह नए राष्ट्र का 'बाल बोध' था या नेहरू का व्यक्तित्व कि उनसे उम्मीदें लगी थीं या कि दोनों?

राजेन्द्र कुमार : नेहरू धर्मनिरपेक्षता के तो हिमायती थे, पर प्रश्ननिरपेक्षता के हिमायती हरगिज नहीं। खुद अपने बारे में उठाए जानेवाले प्रश्नों का भी सामना करने का साहस उन्होंने कभी नहीं गँवाया। वे अपनी आलोचना के प्रति कितने सहिष्णु थे, इसका एक वाक्या मैंने सुना था। कार्टूनिस्ट शंकर ने एक बार इच्छा जाहिर की कि उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल जी करें। जवाहरलाल नेहरू तैयार हो गए पर उन्होंने जो शर्त रखी वो यह थी कि उस प्रदर्शनी में बख्शा जवाहरलाल को भी न जाए। विडम्बना यह कि आज के मौजूदा निजाम में नेहरू का विरोध करने का उत्साह हम ज्यादातर उन राजनेताओं में देख रहे हैं जिन्हें खुद अपनी आलोचना जरा भी बर्दाश्त नहीं है। नेहरू की नीतियाँ मेरी भी निगाह में आलोचना से परे नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं नेहरू के योगदान को किनारे कर अपने लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्वरूप की निर्मिति के मूल आधारों को नहीं पहचान सकता। जब उनके निधन की खबर 1964 में मैंने रेडियो पर सुनी थी, तो बहुतों की तरह मेरे लिए भी यह एक गहरा आघात थी। एक कविता में व्यक्त भी हुई थी उस आघात की असह्यता—*यह क्या सुनता हूँ, ये सब क्या कहते हैं?/कोई तो कह दे आह, जवाहर जीता है!*

यह एक निरा भावुकता भरा उद्गार लग सकता है, लेकिन इसमें निहित इस सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू से उम्मीद एकदम खत्म नहीं हुई थी।

अमृता : इसी में यह भी जोड़ें कि 'राष्ट्र' का अर्थ जो आप अपनी युवावस्था में करते थे, क्या वही अर्थ आज भी है? आपके लिए आपके 'देश' का क्या अर्थ है?

राजेन्द्र कुमार : जिसे हम 'देश' कहते हैं, वह तो दरअसल एक भौगोलिक इकाई होता है। पर राष्ट्र की संकल्पना एक विशेष अर्थ में राजनीतिक है। आजाद भारत की संकल्पना एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हमने की, जिसमें उसकी बहुवचनात्मकता और बहुलतामूलकता बरकरार रह सके, लेकिन सम्पूर्ण देश में जनता के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों में कोई भेदभाव न होने पाए। पर 1947 से लेकर अब तक देखते हम यह आए कि अपने देश में राष्ट्र के अस्तित्व की उपर्युक्त दोनों शर्तें बार-बार झटके खाती रहीं। धर्मनिरपेक्षता और असाम्प्रदायिकता जैसे प्रत्यय संविधान में तो रहे लेकिन यथार्थ रूप में उतने हमारे सामाजिक जीवन में न उतर सके। आर्थिक समानता भी एक स्वप्न ही बनकर रह गई। गांधी का वह स्वप्न कि विकास-योजनाओं का लाभ सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिल सके, पूरा न हो सका।

गनीमत यह रही कि इन प्रश्नों को कम-से-कम अपने सोच-विचार के क्रम में प्राथमिकता देने का उत्साह तो हममें बना रहा। आज जिस धर्मगत बहुसंख्यकवाद को प्राथमिकता दी जा रही है, उसकी रौद्ररसी संकीर्णताओं से तो हम बचे हुए थे। तब हममें राष्ट्रप्रेमी होने और तथाकथित राष्ट्रवादी होने में फर्क करने की तमीज थी। हमारे पास रवीन्द्रनाथ थे, जो 'घरे बाहिरे' जैसा उपन्यास लिखकर राष्ट्रवाद का क्रिटिक रच सकते थे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया और नेहरू को राष्ट्रनायक। दोनों राष्ट्रप्रेमी थे लेकिन आज के अर्थ में राष्ट्रवादी नहीं। दोनों में वैचारिक मतभेद था लेकिन दोनों में अन्तरराष्ट्रीय मानववाद के लिए व्यापक स्पेस था। और हाँ, लोहिया नेहरू के कटु आलोचक हुए लेकिन उन्होंने भी जिस 'विश्वयारी' का दर्शन दिया वह भी अन्तरराष्ट्रीय मानववाद की भावना से रहित होकर सम्भव न था।

अमृता : आजादी मिलने के साथ, न केवल सरकारों ने बल्कि समाज ने भी, आन्दोलन के नायकों की परवाह नहीं की। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल क्रान्तिकारी आन्दोलन के सिपाही ही उपेक्षित हुए, कई गांधीवादी और अहिंसक आन्दोलन के सिपाही भी उपेक्षित हुए। सत्ता की व्यस्तता और आत्ममुग्धता तो समझी जा सकती है, समाज ने उन्हें क्यों सम्मान नहीं दिया? भारतीय समाज नायकों की पूजा तो करता है, सिपाहियों को सम्मान नहीं देता। आपके क्या विचार हैं इस विषय में?

राजेन्द्र कुमार : आजादी के बाद 'गांधी के सपनों' और 'नेहरू के सपनों' के नारे तो रहे लेकिन भगत सिंह, अशफाक उल्लाह जैसों के सपने तो नारे भी नहीं बन पाए। और कुछ ही समय बीतते गांधी-नेहरू भी कांग्रेस पार्टी के मानो चुनाव चिह्न जैसे होकर रह गए। व्यक्तिपूजक संस्कारों वाले हमारे समाज की नजर भी उन्हीं पर टिकी जिन पर मिथकीयता के आरोपण की गुंजाइश रही। ऐसे में वे नाम उसकी चेतना में कैसे रहते जिन्हें, आज हम आजादी के आन्दोलन के सिपाही के रूप में उल्लेखनीय भूमिका में याद कर सकते हैं। और सत्ताओं का चरित्र तो हमेशा चयनमूलक ही होता है। जिस किसी का नाम जपने से सत्ता मिले, उसी का नाम वो जपेगी। चाहे गांधी-नेहरू हों, चाहे सावरकर-पटेल।

अमृता : देश के लेखकों ने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कई जेल गए।

अनुसंधान • अंक 17-18 : जनवरी-दिसम्बर-2021 | 15

यातनाएँ और प्रतिबन्ध झेले। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किस रचनाकार को स्वतंत्रता आन्दोलन का सबसे प्रतिनिधि रचनाकार कहना चाहेंगे? हिन्दी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं को अगर समग्रता में देखकर बताना चाहें... और उनकी कोई रचना जिसने उस दौर में आपकी पीढ़ी को आकर्षित किया हो। कविता, कहानी या उपन्यास...

राजेन्द्र कुमार : आजादी के आन्दोलन के दौरान हमारी राजनीति ने एक सांस्कृतिक चरित्र आकार दिया था। इसीलिए उस दौर में हमारे राजनेताओं और सांस्कृतिक कर्मियों के बीच सहज सम्बन्ध भी बनते थे। ये सम्बन्ध किसी लोभवश नहीं बनते थे। इनमें रुचियों और सरोकारों में सांस्कृतिक का भाव होता था इसलिए राजनेताओं को ही नहीं, कवियों-लेखकों को भी ब्रिटिश हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ता था। सोजवतन पर गाज गिरी तो नवाब राय को नाम बदलकर प्रेमचन्द होना पड़ा। उर्दू के शायर अपने फिराक को भी जेल जाना पड़ा। सुभद्राकुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जैसे अनेक रचनाकार कितनी ही बार बन्दी बनाए गए। महादेवी वर्मा की छायावादी-रहस्यवादी कवि की है लेकिन गौरतलब तथ्य है कि उनके लिखे कई गीत ऐसे थे, जो आजादी के आन्दोलन के दौर में प्रभातफेरियों में गाये जाते थे।

कुछ लोग स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रतिनिधि कवि के रूप में मैथिलीशरण गुप्त का सर्वोपरि मानते हैं। गांधी जी ने भी उन्हें ही राष्ट्रकवि कहा था। लेकिन मैं प्रेमचन्द को आजादी और स्वराज के आन्दोलन का प्रतिनिधि लेखक—उर्दू और हिन्दी, दोनों जवानों में—कहना ज्यादा उपयुक्त मानता हूँ। हालाँकि आशय यह कतई नहीं है कि अन्यो के योगदान को कम करके आँका जाए।

भूलना यह भी नहीं चाहिए कि आजादी मिलते ही जब भावातिरेक में मैथिलीशरण गुप्त का पंत जी जैसे वरिष्ठ कवि आजादी के प्रशस्ति-गीत लिख रहे थे, तभी गिरिजाकुमार मायू के कवि ने यथार्थ को लक्ष्य करके यह आशंका दर्ज करना भी जरूरी समझा था—*आज जीत के रात, पहरए सावधान रहना/शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है!*

आगाही के इसी स्वर में फैज अहमद फैज की सुब्हे-आजादी शीर्षक से लिखी रचना आती यह आवाज़ भी मिला लें—*ये दाग-दाग उजाला, /ये शब गजीदा सहर/वो इन्तजार जिसका, / ये वो सहर तो नहीं*

अमृता : गांधी पर अनेक रचनाएँ हुईं, आजादी के दौरान भी, उसके बाद भी और अभी भी लिखी रही हैं। रामनरेश त्रिपाठी से लेकर मुक्तिबोध तक, बल्कि उनके बाद भी, लेखकों ने उन्हें अनेक रचना का विषय बनाया है। इन वर्षों में गांधी की कई जीवनियाँ और जीवनीपरक रचनाएँ लिखी हैं। आपको किस रचना में गांधी सबसे प्रभावी या कहेँ चुनौतीपूर्ण लगते हैं?

राजेन्द्र कुमार : गांधी की सबसे बड़ी शक्ति थी भारत के आम जन के साथ उनकी तादात्म्यता यह सबको प्रभावित करती थी। उनसे असहमति रखनेवालों को भी। वह आचरण की सभ्यता के ऐसे नागरिक थे जो अपने विचारों को निरे उपदेश में उतारने से पहले सीधे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को ही सन्देश भी बना लेते थे और सन्देश का प्रमाण भी। यही रावण कि—*चल पड़े जिधर दो डगमग में/चल पड़े कोटि पग उसी ओर!/पड़ गई जिधर भी एक इन्दि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर!*

यह उनकी जनप्रियता का प्रमाण है कि उन पर जितनी किताबें, जितनी कविताएँ वगैरह लिखी गईं, उतनी शायद ही किसी अन्य इतिहास-पुरुष पर लिखी गई होंगी। कई देशी-विदेशी लेखकों ने उनकी जीवनियाँ या जीवनीपरक रचनाएँ लिखीं, लूई फिशर, रोम्या रोलां से लेकर राजमोहन गांधी

सुधीर चन्द्रा, गिरिराज किशोर और रामचन्द्र गुहा आदि तक ने। कविताओं में गांधी की बात करें, तो मुझे मुक्तिबोध की कविता 'अँधेरे में' में आए गांधी सबसे प्रभावी और चुनौतीपूर्ण लगते हैं।

अमृता : आप कवि हैं, आलोचक भी और एक शिक्षक भी। जब यह कहा जाता है कि हिन्दी आलोचना में जितना स्पेस छायावादियों को मिला, उतना माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्राकुमारी चौहान को नहीं। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आपको लगता है जितना पाठ निराला और महादेवी का हुआ, इन रचनाकारों का भी होना चाहिए था? लोकप्रियता की दृष्टि से अपने समय में ये तनिक आगे ही थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि हिन्दी की आलोचना ने इनके साथ पूरा न्याय नहीं किया? क्या इनकी रचनाएँ कमतर थीं, या कुछ और ही बात थी।

राजेन्द्र कुमार : असल में छायावादी कवियों के यहाँ वैविध्य भी है और विपुलता भी। इसलिए उनके मूल्यांकन के आधार भी व्यापक हैं। छायावाद को मैंने एक जगह 'आधुनिक मनुष्य के आत्मविश्वास के अर्जन का उत्सव' कहा है और 'आधुनिकता का पहला भारतीय पाठ' भी। निराला के यहाँ तो स्वाधीनता और मुक्ति के सन्दर्भ इतने बहुविध हैं कि मनुष्य की मुक्ति से लेकर कविता की मुक्ति तक का प्रश्न उनकी चेतना में व्यापा मिलता है। निराला ने आज़ादी मिलने से पहले ही, अपनी रचना के प्रारम्भिक दौर में ही यह समझ लिया था कि 'स्वाधीन का एक और अर्थ है—निर्भय' और आज़ादी के बाद अपनी रचनाचर्या के अन्तिम दौर में 'पाई हुई आज़ादी' की इस विडम्बना को भी समझ लिया था—'गहन है यह अन्धकारा!' तो इन कवियों का रेंज बड़ा है।

माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्राकुमारी चौहान की कविता का महत्त्व कम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर उस कविता का अपना तेज है, जिसने अपने समय की अपेक्षा के अनुरूप हमारे हृदय को संवेदित किया था। आज भी कौन भूल सकता है माखनलाल रचित 'पुष्प की अभिलाषा' को? या सुभद्रा जी रचित 'वीरों का कैसा हो बसन्त!' लेकिन लोकप्रियता ही मूल्यांकन का एकमात्र आधार अगर होता तब तो राधेश्याम गुप्त 'पार्षद' की कविता 'झंडा ऊँचा रहे हमारा/विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' सर्वश्रेष्ठ कविता मानी जाती।

अमृता : इलाहाबाद पत्रिकाओं और अखबारों का भी शहर है, 'सरस्वती' और 'चाँद' जैसी पत्रिकाएँ यहाँ से निकलीं। इन पत्रिकाओं ने साहित्य और समाज दोनों को अपने ढंग से समृद्ध किया। ये केवल साहित्य की पत्रिकाएँ न थीं। आप हिन्दी की किन पत्रिकाओं का नाम लेना चाहेंगे, जिन्होंने केवल साहित्य ही नहीं, अपने पन्नों पर विभिन्न विषयों और अनुशासनों के लिए जगह रखी थी?

राजेन्द्र कुमार : निश्चय ही इलाहाबाद पत्रकारिता का भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेज़ी—तीनों भाषाओं में अखबार और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन में यहाँ के बुद्धिजीवियों और लेखकों ने इतिहास रचा। पंडित बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी प्रदीप' 1877 में निकलना शुरू हुआ था, 1908 तक निकला। फिर, 'सरस्वती' की धूम रही। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके सम्पादन का दायित्व संभाला। द्विवेदी जी का मानना था कि साहित्य केवल कविता-कहानी तक ही सीमित होकर रह जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने साहित्य की व्यापक परिभाषा की—“ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है।” सरस्वती के माध्यम से इस परिभाषा को उन्होंने चरितार्थ किया। सरस्वती में विभिन्न विषयों और कलाओं पर आधिकारिक विद्वानों के लेख निरन्तर छपते रहे। कितने ही नये लेखकों को सरस्वती ने मंच दिया, सँवारा निखारा। यह एक ऐसी पत्रिका थी, जिसमें एक बार भी कोई छप जाता तो सारे हिन्दी समाज में उसकी साख

जम जाती। मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती' की कविताओं की रचना के मूल में हिन्दू धर्म की प्रेरणा रही। सरस्वती ने राष्ट्रीय पत्रिका का रूप ले लिया था।

'चाँद' का प्रकाशन इलाहाबाद में नवम्बर 1922 से रामरख सिंह सहगल के सम्पादन में आरम्भ हुआ। यह शीघ्र ही इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसकी प्रसार संख्या एक समय 15000 तक पहुँच गई थी। इसका 'फौसी अंक' बहुत चर्चित हुआ। महादेवी वर्मा ने इसके 'प्रदीप' अंक का सम्पादन किया था। अब सारे इतिहास की चर्चा करने का समय तो यहाँ है नहीं। किन्तु यही कह सकता हूँ आजादी के पचहत्तरवें वर्ष में आज, उन दिनों की हिन्दी पत्रिकाओं में तो कम-से-कम यह तो सीख ही सकते हैं कि असल पत्रकार की भूमिका जनचेतना के विकास की होनी चाहिए, सत्ता की चाटुकारिता की नहीं। 'हिन्दी प्रदीप' के सम्पादक बालकृष्ण भट्ट का यह यह वाक्य क्या आज भी बार-बार दोहराया नहीं जाते रहना चाहिए—“राजभक्ति और देशभक्ति दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।”

(डॉ. अमृता हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में सहायक प्राध्यापक पद पर हैं। यह बातचीत प्रो. राजेन्द्र कुमार से उनके आवास पर प्रयागराज में हुई।)